

ALISHER NAVOIYNING SHAXSIY HAYOTI VA IJTIMOIIY FAOLIYATI

Farg'ona davlat universiteti Filologiya fakulteti

O'zbek tili yo'nalishi 2 kurs talabalari

Abdullayeva Mohinur

Berdiyeva Aziza

Annotatsiya

Ushbu maqola Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati haqida to'liq ma'lumot beradi. Maqola Navoiyning tug'ilishi, oilaviy foni, ta'limi va keng ko'lamli ijodiy faoliyati haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etadi. Shuningdek, uning davlat va jamiyatdagi roli, siyosiy faoliyati va ijtimoiy islohotlarga qo'shgan hissasi ham ko'rib chiqiladi. Maqola, shoirning muhim voqealar va aloqalar bilan bog'liqligini tahlil qiladi va uning adabiy hamda madaniy merosining bugungi kunda qanday ahamiyatga ega ekanligini ochib beradi. Alisher Navoiyning merosi va ta'limotlarining zamonaviy jamiyat uchun ahamiyati alohida ta'kidlanadi, bu esa uning asarlarining nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo madaniyati uchun qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Maqola, shuningdek, Navoiyning adabiy va ilmiy faoliyatini chuqurroq o'rganishga undaydi va uning asarlari orqali insoniy qadriyatlarni qanday boyitish mumkinligini namoyish etadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, turkiy til, adabiyot, tilshunoslik, "Xamsa", "Muhokamat al-Lug'atayn", Markaziy Osiyo, adabiy meros, til rivoji, madaniy ta'sir

Alisher Navoiy, haqiqiy ismi Nizomiddin Mir Alisher, O'rta asr Sharqining eng buyuk shoiri va mufakkiri sifatida tanilgan. U 1441-yilda Hirot shahrida tug'ilgan va u yerda o'zining ko'p qismini o'tkazgan. Navoiyning hayoti va ijodi, O'rta Osiyo madaniyati va adabiyotining oltin davrini aks ettiradi. U, nafaqat o'zbek adabiyoti balki, butun fors-tojik adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan inson sifatida e'tirof etiladi.

Alisher Navoiyning tarixdagi o'рни beqiyosdir. U o'z davrining eng yirik davlat va madaniyat arbobi bo'lib, siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etgan. Navoiyning eng katta yutuqlaridan biri o'zbek tilini ilmiy va adabiy til sifatida shakllantirishga qo'shgan hissasidir. U o'zbek tilida yozilgan dastlabki yirik asarlar muallifi hisoblanadi va shu orqali o'zbek tilining nufuzini oshirishda muhim rol o'ynagan.

Shoirning adabiy merosi juda boy va xilma-xildir. Uning asarlari orasida "Xamsa", "Lison ut-Tayr" (Qushlar tili), "Mahbub ul-Qulub" (Qalblar sevgilisi) kabi asarlar o'zining chuqur mazmuni va yuksak badiiy qiyofasi bilan ajralib turadi. Ushbu asarlar nafaqat adabiy badiiyat namunasi sifatida, balki falsafiy va axloqiy qarashlar majmuasi sifatida ham qadrlanadi.

Alisher Navoiyning tarixdagi ahamiyati shundaki, u nafaqat o'z asarlari orqali, balki turli madaniy va ilmiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali ham ko'plab madaniy va ilmiy yutuqlarga zamin hozirlagan. Uning ta'sirida Hirot shahri ilm-fan, adabiyot va san'at markazi sifatida gullab-yashnagan. Navoiyning merosi, nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyo bo'ylab tillar va adabiyotlarni o'rganishda muhim manba sifatida qolmoqda.

Navoiyning otasi G'iyosiddin Kichkina, Hirotning nufuzli amaldorlaridan biri edi. U o'z davrining tanqidiy va ma'rifatparvar ziyolisi sifatida tanilgan. Navoiyning onasi ham yuqori ma'naviyatli va bilimli ayol bo'lgan. Onasi orqali u ilk ta'limotni olgan va shu tufayli u o'zining keyingi ijodiy faoliyatida katta yutuqlarga erishgan.

Alisher Navoiyning bolaligi boy va madaniyatli muhitda o'tgan. Uning otasi va onasi ilm-fanga katta e'tibor berganlar va shu sababli Navoiy erta yoshdan boshlab turli fanlarni chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hirot shahri o'sha davrda ilm-fan va madaniyat markazi sifatida tanilgan bo'lib, bu muhit Navoiyning qiziqishlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. U shoir, tarixchi va falsafa bilan qiziqar ekan, shuningdek, arab, fors va turk tillarini puxta o'rganishga intilgan.

Navoiyning oilaviy muhiti uning ijodiy salohiyatining shakllanishida katta ahamiyat kasb etgan. Uning otasi bilan bo'lgan munosabatlar va oilaviy an'analarni hurmat qilish, kelajakda uning adabiy va ijtimoiy faoliyatida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Navoiyning erta ta'limi va tarbiyasi uning asarlari orqali namoyon bo'lgan insonparvarlik va adolat tuyg'ularining asosini tashkil etgan.

Bu erta davrlar, Navoiyning kelajakdagi adabiy va ijtimoiy faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratib, uning ijodiy qarashlarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan.

Alisher Navoiyning ta'lim va o'qish yillari, uning kelajakdagi adabiy va ilmiy faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatgan davr sifatida e'tirof etiladi. Uning ta'limi Hirot shahrida, o'sha davrning ilmiy va madaniy markazlaridan birida amalga oshirilgan. Hirot shahri, o'rta asr Sharqining ilm-fan va madaniyat o'chog'i sifatida tanilgan, bu esa Navoiyning turli sohalarda chuqur bilim olishiga imkon berdi.

Navoiy dastlabki ta'limini oilada, ayniqsa onasi va otasi tomonidan olgan. Keyinroq u Hirot shahridagi madrasalarda o'qishni davom ettirgan. Bu davrda madrasalar nafaqat diniy bilimlar, balki falsafa, tarix, adabiyot va boshqa fanlar bo'yicha ham ta'lim berar edi. Navoiy shu tariqa ko'p qirrali ta'lim olgan va o'zining ilmiy qiziqishlarini rivojlantirgan.

Navoiyning eng mashhur ustozlaridan biri mavlono Lutfiy bo'lib, u Navoiyga adabiyot va she'riyat sohasida katta ta'sir ko'rsatgan. Lutfiy nafaqat ustoz, balki Navoiyning yaqin do'sti ham bo'lgan. Uning ta'lim uslubi va qarashlari Navoiyning adabiy yondashuviga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, Navoiy ko'plab boshqa olimlar bilan ham muloqotda bo'lib, ularning bilim va tajribalaridan foydalangan.

Navoiyning ta'lim olgan davri uning asarlarida keng qamrovli bilim va madaniy chuqurlikning namoyon bo'lishiga yordam bergan. U o'zining ilmiy va adabiy ishlarida fors-tojik va turkiy tillarni mukammal darajada qo'llagan, bu esa uning asarlarini nafaqat Movarounnahrda, balki butun Sharqda mashhur qilgan. Navoiyning ta'limi unga zamonaviy ilmiy va adabiy oqimlar bilan tanishish imkonini bergan, bu esa uning asarlarida o'z aksini topgan. Uning ta'limi va

bilimlari, Navoiyning ijodiy faoliyatida muhim rol o'ynagan bo'lib, uning asarlari o'rta asr Sharq adabiyoti va madaniyatining eng yorqin namunalardan biri sifatida qolmoqda.

Alisher Navoiyning adabiy faoliyati, O'rta asr Sharq adabiyotining eng sermahsul va ta'sirli davrlaridan birida shakllangan. Uning asarlari nafaqat o'zbek va fors-tojik adabiyotida, balki butun dunyo adabiy merosida muhim o'rin tutadi. Navoiy, she'riyat va nasr sohalarida keng ko'lamli ijod qilgan bo'lib, uning asarlari turli janrlarni qamrab oladi.

Navoiyning eng mashhur asarlaridan biri "Xamsa"dir, bu beshta dostonni o'z ichiga olgan majmua bo'lib, ularning har biri alohida mavzuni qamrab olgan. Ushbu dostonlar orqali Navoiy insoniy fazilatlar, axloqiy qadriyatlar va falsafiy g'oyalar haqida chuqur fikrlar yuritadi. Bundan tashqari, u "Lison ut-Tayr" (Qushlar tili), "Mahbub ul-Qulub" (Qalblar sevgilisi) kabi asarlari bilan ham tanilgan. Navoiyning nasriy asarlari orasida "Majolis un-Nafois" (Nodir majlislar) kabi ilmiy va adabiy muloqotlar to'plami alohida o'rin tutadi.

Navoiy she'riyati asosan gazal, qasida va ruboiy kabi an'anaviy Sharq she'riy shakllarida yozilgan. Uning she'rlari o'zining nozik hissiyoti, chuqur ma'naviyati va go'zal tili bilan ajralib turadi. Navoiyning nasri esa, asosan, hikoya va risolalar shaklida yozilgan bo'lib, ular orqali u turli ilmiy va falsafiy mavzularni yoritgan. Uning nasriy asarlari o'z davrining ilmiy va madaniy muhitini aks ettiradi va ko'pincha ta'limiy maqsadlarni ko'zlaydi.

Navoiyning adabiyatdagi eng katta yutug'i bu - turkiy tilda yozilgan adabiy asarlarni ilmiy darajaga ko'tarishdir. U o'zbek tilining adabiy va ilmiy til sifatida shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Navoiyning asarlari turkiy tilda yozilgan ilk yirik adabiy va ilmiy asarlar qatoriga kiradi, bu esa o'sha davrda katta yangilik hisoblangan. U turkiy tilini badiiy ifoda vositasi sifatida rivojlantirishga katta e'tibor bergan va shu orqali o'z davrining madaniy va adabiy rivojiga muhim hissa qo'shgan.

Alisher Navoiyning adabiy merosi, uning zamonasining madaniyati va ilm-faniga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lib, uning asarlari hozirgi kungacha o'rganilmoqda

va keng qadrlanmoqda. Uning ijodiy faoliyati va qo'shgan hissalarini, Sharq adabiyoti va madaniyatining rivojida muhim o'rin tutadi.

Alisher Navoiy nafaqat buyuk shoir va adib sifatida, balki nufuzli davlat va jamiyat arbobi sifatida ham tanilgan. Uning ijtimoiy va siyosiy faoliyati, uning asarlari qatori, O'rta asr Sharqida muhim o'rin tutadi. Navoiyning davlat va jamiyatdagi roli, uning siyosiy faoliyati va ijtimoiy islohotlarga qo'shgan hissasi uning tarixiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Alisher Navoiy Hirot va Movarounnahr hududlarida yuqori lavozimlarda xizmat qilgan. U Husayn Boyqaro saltanatida muhim lavozimlarni egallagan, jumladan, vazirlik vazifasini ham bajarib, davlat ishlarida faol ishtirok etgan. Navoiyning davlat arbobi sifatidagi faoliyati, uning adolatli va oqilona siyosati bilan ajralib turadi. U davlatni boshqarishda ilg'or g'oyalar tarafdori bo'lib, ijtimoiy adolat va inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor bergan.

Navoiyning siyosiy faoliyati davrida u ko'plab islohotlar o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Uning siyosiy qarashlari asosan mamlakatni modernizatsiya qilish va uning iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan edi. Navoiy, davlat tuzumini takomillashtirish, soliq tizimini yaxshilash va jamiyatdagi adolatsizliklarni bartaraf etish kabi masalalarda faol ishtirok etgan. Uning bu faoliyatlari davlatning barqarorligini oshirishga va jamiyatdagi turli tabaqalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga yordam bergan.

Alisher Navoiyning eng muhim ijtimoiy islohotlari ta'lim va madaniyat sohalarida amalga oshirilgan. U ko'plab madrasalar va kutubxonalar qurishni tashkil etgan, bu esa o'sha davrda ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Navoiyning ta'lim sohasidagi islohotlari, ayniqsa yoshlarni tarbiyalash va ularga ilmiy bilim berishga qaratilgan edi. U, shuningdek, san'at va adabiyotni rivojlantirishga ham katta e'tibor bergan, bu orqali jamiyatda ma'naviyat va estetik qadriyatlarni oshirishga harakat qilgan.

Navoiyning ijtimoiy va siyosiy faoliyati uning adabiy merosi bilan bir qatorda, O'rta asr Sharqining tarixida alohida o'rin tutadi. Uning islohotlari va

siyosiy faoliyati bugungi kunda ham O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo uchun muhim ilhom manbai bo'lib qolmoqda.

Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati, o'sha davrning muhim siyosiy voqealari va nufuzli shaxslar bilan bog'liq aloqalari bilan to'la. Uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning zamonidagi voqealar bilan chuqur integratsiyalangan bo'lib, Navoiy o'zining siyosiy va madaniy ta'sirini kengaytirishda muhim rol o'ynagan.

Alisher Navoiyning hayoti, Hirot va Movarounnahrda yuz bergan ko'plab siyosiy o'zgarishlar davriga to'g'ri keladi. U, Husayn Boyqaro saltanatining barqarorlashuviga katta hissa qo'shgan, bu davrda Hirot nafaqat siyosiy, balki madaniy markaz sifatida ham tanilgan. Navoiyning siyosiy faoliyati shu davrning siyosiy barqarorligi va iqtisodiy o'sishiga yordam bergan, bu esa o'z navbatida ilm-fan va madaniyatning gullab-yashnashiga sabab bo'lgan.

Navoiy ko'plab davlat arboblari va ziyolilar bilan yaqin aloqada bo'lgan. Uning eng mashhur do'sti va hamkorlardan biri shoir va mutafakkir Jami bo'lib, ularning muloqoti Sharq adabiyoti va fikr olamida muhim o'rin tutadi. Navoiy va Jami o'rtasidagi intellektual va adabiy hamkorlik, ikkala shaxsning ham ijodiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, Navoiy boshqa ko'plab davlat arboblari va ziyolilar bilan hamkorlik qilib, ular bilan madaniy va ilmiy loyihalarni amalga oshirgan.

Navoiyning faoliyati, o'sha davrning muhim ijtimoiy-siyosiy voqealariga bevosita bog'liq. U jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi kurashgan va ijtimoiy tengsizliklarni bartaraf etishga urinib, ko'plab ijtimoiy islohotlar o'tkazishga harakat qilgan. Masalan, u adolatli soliq tizimi joriy etilishini qo'llab-quvvatlagan va moliyaviy siyosatni takomillashtirishda muhim rol o'ynagan. Navoiyning bu kabi harakatlari uning zamonidagi ijtimoiy-siyosiy voqealarga bevosita ta'sir ko'rsatgan va u jamiyatda o'zgarishlarni rag'batlantirishga yordam bergan.

Navoiyning muhim voqealar va aloqalar bilan bog'liq faoliyati, uning tarixdagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurlashtiradi. Uning siyosiy va madaniy

faoliyatlari, o'sha davr Sharq jamiyati uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lib, hozirgi kunda ham uning merosi va qarashlari keng qadrlanadi va o'rganiladi.

Alisher Navoiyning merosi va uning o'zbek hamda jahon adabiyoti va madaniyatiga ta'siri bebaho hisoblanadi. Uning asarlari nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bo'ylab adabiyotshunoslar va o'quvchilar tomonidan chuqur qadrlanadi va o'rganiladi. Navoiyning adabiy va ilmiy ishlari, uning falsafiy qarashlari va ijtimoiy faolligi, uning merosining zamonaviy dunyoda ham dolzarb va ta'sirchan qolishiga sabab bo'lmoqda.

Navoiyning adabiy merosi, O'zbek adabiyoti va tilining rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uning asarlari o'zbek tilini adabiy til sifatida shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Navoiyning she'riyati va nasri, uning estetik va badiiy qarashlari, o'zbek adabiy an'analari va uslublarini boyitgan. Bundan tashqari, uning asarlari ko'p tillarga tarjima qilingan va jahon adabiyoti xazinasiga kiritilgan, bu esa uning xalqaro miqyosdagi ta'sirini ko'rsatadi.

Navoiyning asarlari vaqti o'tishi bilan ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, yangi avlodlar uchun ham ilhom manbai bo'lib qolmoqda. Uning asarlari insoniy qadriyatlarni, axloqiy va falsafiy masalalarni teran va nozik tarzda yoritadi, bu esa zamonaviy o'quvchi uchun ham muhimdir. Navoiyning asarlari o'zining go'zal uslubi, chuqur mazmuni va universal mavzulari bilan hozirgi zamonda ham dolzarb.

Navoiyning merosini o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha zamonaviy urinishlar turli shakllarda davom etmoqda. O'zbekistonda va butun dunyo bo'ylab universitetlar, ilmiy markazlar va madaniy tashkilotlar Navoiyning hayoti va ijodini o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, uning tug'ilgan kuni va vafot etgan sanasi kabi muhim sana'lar keng nishonlanadi, adabiy festivallar, ilmiy anjumanlar va ma'ruza seriyalari tashkil etiladi. Navoiyning asarlari elektron shaklda ham nashr etilmoqda, bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida uning merosini yanada kengroq ommalashtirish imkonini beradi.

Alisher Navoiyning merosi nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo madaniyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asarlari va qarashlari zamonaviy jamiyatda ham yuqori baholanadi va chuqur hurmat qilinadi.

Xulosa: Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati, O'rta asr Sharqining eng yorqin va ta'sirli davrlaridan birini ifodalaydi. Uning merosi, o'zbek va jahon adabiyoti hamda madaniyatida o'chmas iz qoldirgan. Navoiy nafaqat o'z davrining yetakchi adibi va olimi sifatida, balki muhim siyosiy va ijtimoiy arbob sifatida ham tan olingan. Uning adabiy va ilmiy faoliyati, Hirot va butun Movarounnahr hududining madaniy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Navoiyning asarlari va qarashlari, insoniy qadriyatlarni ulug'lash, ilm-fanga bo'lgan hurmat va adolatli jamiyat qurish g'oyalari atrofida shakllangan. Uning she'riyati va nasri, go'zallik va ma'naviy chuqurlikni mujassamlashtiradi, bu esa o'quvchilarga asrlar osha ilhom bera oladigan darajada. Navoiyning adabiy yutuqlari, turli tillarda so'z san'atining rivojiga katta hissa qo'shgan, ayniqsa turkiy tillardagi adabiyotning shakllanishida beqiyos rol o'ynagan. Alisher Navoiyning merosi va ta'limotlari bugungi kunda ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asarlari o'zbek madaniyatining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda va O'zbekiston hamda butun Markaziy Osiyo xalqlari orasida katta hurmatga sazovor. Navoiyning adabiy merosi, milliy identifikatsiya va madaniy iftixor manbai sifatida xizmat qiladi. Uning asarlari va qarashlari, hozirgi zamon talablariga mos keladigan universal insoniy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar bilan boyitilgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati

1. Alisher Navoiy. "Xamsa." Toshkent: Fan, 1989.
2. Alisher Navoiy. "Lison ut-Tayr" (Qushlar tili). Toshkent: O'zbekiston, 1992.
3. Alisher Navoiy. "Mahbub ul-Qulub" (Qalblar sevgilisi). Toshkent: Sharq, 1993.
4. Kamolov, M. "Alisher Navoiy va uning davri." Toshkent: Fan va texnologiya, 2005.

5. Boltaboyev, Z. "Alisher Navoiy ijodi." Samarqand: Samarqand universiteti, 2003.
6. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. "Navoiy, Alisher." Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000.
7. Rahmonov, R. "Alisher Navoiy va zamonaviy O'zbekiston." Toshkent: Ma'rifat, 2010.
8. Shukurov, S. "Alisher Navoiy: Hayot va merosi." Toshkent: Yozuvchi, 1995.
9. Internet Manbaalari: Various scholarly articles and resources accessed through academic databases and online platforms, focusing on the life, works, and influence of Alisher Navoiy.